

O USO DA IMAGEM DE VANTS EM UM CANTEIRO DE OBRAS NA ZONA NORTE DE MANAUS

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

THE USE OF THE IMAGE OF UAVS AT A CONSTRUCTION SITE IN THE NORTH ZONE OF MANAUS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11226898

Waniery Almeida dos Santos¹

Antônio Estanislau Sanches²

Joelma Monteiro de Carvalho³

Érika Cristina Nogueira Marques Pinheiro⁴

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar a utilização de VANTS (Veículos Aéreos Não Tripulados) na construção civil, destacando seus benefícios em termos de agilidade de captura de imagens, redução de custos e progresso das construções. Neste sentido, o uso de VANTS na construção civil tem se tornado cada vez mais comum a utilização dessa ferramenta para o benefício na construção civil. Essas poderosas ferramentas tecnológicas trazem agilidade, redução de custos e aumento da segurança dos trabalhadores. Através das imagens capturadas pelos VANTS, é possível obter mapeamento topográfico sobre o andamento das obras, permitindo um acompanhamento detalhado do progresso e

identificação de possíveis problemas. Como atender o cronograma e progresso da execução, organização, possível risco durante a atividade no canteiro de obras, trata-se de um estudo caso. Além disso, o uso de VANTS possibilitam mapeamentos topográficos com alta qualidade, auxiliando na elaboração de projetos e avaliação do terreno. Como aporte teórico acena para captura de imagens do canteiro de obras. As inspeções estruturais também se tornam mais eficientes, uma vez que os VANTS podem acessar áreas de difícil alcance para os seres humanos. Como resultado, o estudo mostrou que através da inspeção visual através das imagens capturadas pelos VANTS, é possível realizar mapeamentos aéreos e identificar possíveis problemas, contribuindo para o atendimento do cronograma, a organização do canteiro de obras e a gestão de possíveis riscos durante as atividades. O monitoramento do canteiro de obras por meio dos VANTS permite uma visão abrangente do local, identificando riscos e auxiliando na gestão da segurança. A realização de levantamentos volumétricos com VANTS proporciona um cálculo preciso da quantidade de materiais utilizados, otimizando o planejamento e reduzindo desperdícios. Os VANTS podem realizar inspeções detalhadas sem causar danos ambientais e coletar dados para decisões conscientes em termos ambientais, aspectos essenciais a considerar. No entanto, a utilização de VANTS exige um planejamento cuidadoso e uma equipe capacitada para operar essas tecnologias. Apesar dos desafios envolvidos, a adoção de VANTS tem se tornado uma tendência crescente na construção, proporcionando eficiência, qualidade e segurança.

Palavras-chave: VANTS, Inspeção visual, Canteiro de obras, Monitoramento, Captura de Imagens.

ABSTRACT

The use of drones in civil construction has become increasingly important due to the benefits it provides. These powerful technological tools bring agility, cost reduction, and increased worker safety. Through images captured by drones, it is possible to obtain precise information about the

progress of the work, allowing for a detailed monitoring of progress and identification of possible problems. Additionally, drones enable high-quality topographic mapping, assisting in project development and land evaluation. Structural inspections also become more efficient as drones can access areas that are difficult for humans to reach. Monitoring of construction sites through drones allows for a comprehensive view of the site, identifying risks and assisting in safety management. Performing volumetric surveys with drones provides an accurate calculation of the amount of materials used, optimizing planning and reducing waste. However, the use of drones requires careful planning and a trained team to operate these technologies. Despite the challenges involved, drone adoption has become a growing trend in construction, providing efficiency, quality, and safety.

Keywords: Drones, visual inspection, Construction site, Monitoring.

1. INTRODUÇÃO

O uso de VANTS em canteiros de obras tem se tornado cada vez mais comum e transformador para a indústria da construção. Essas pequenas aeronaves não tripuladas desempenham um papel fundamental no monitoramento, mapeamento e inspeção de áreas, além de contribuírem para a gestão e segurança dos projetos. (Lisboa, 2017). Assim, “Canteiros de obras podem ser definidos como áreas de trabalho fixa e temporária, nas quais são desenvolvidas operações de apoio e execução de uma construção” (Sarmiento, 2008, p. 10).

As permissões de voos de VANTs na construção civil são reguladas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). É necessária a obtenção de autorização por parte da agência para a realização de voos comerciais, a fim de assegurar o cumprimento das normas de segurança estabelecidas e a devida fiscalização das operações. Além disso, os VANTS são utilizados para inspeções de segurança, permitindo acessar áreas de difícil alcance e evitar riscos desnecessários aos trabalhadores. Neste sentido, o estudo

nasceu da inquietação em saber quais os benefícios que a VANTS, possibilita na construção Civil? Para isto, elaborou-se como objetivo, apresentar a utilização de VANTS na construção civil, em um canteiro de obra na Zona Norte de Manaus, Amazonas, destacando seus benefícios em termos de agilidade de captura de imagens, redução de custos e progresso das construções. Possibilitar uma visão aérea de estudo detalhada no auxílio na inspeção visual e destacar a agilidade, redução de custos e aumento da segurança dos trabalhadores proporcionados pelas ferramentas tecnológicas.

Destaca-se, ainda, que as imagens capturadas também são utilizadas para documentar o progresso da construção ao longo do tempo, comparar etapas do projeto e identificar possíveis desvios em relação ao cronograma e inspeção visual do canteiro de obras. (ANAC,2023).

Os VANTS são dispositivos que oferecem grandes possibilidades para a identificação, caracterização de superfícies e monitoramentos diversos. Pertencem a uma categoria de aeronaves não tripuladas, o que significa que são controladas remotamente, em modo automático ou manual. Proporcionam uma maior segurança por não exigirem um piloto a bordo e reduzem os riscos para a vida humana (Silva, 2016).

A utilização de VANTS na construção civil, por meio de inspeção visual, permite o monitoramento e controle das obras, antecipando a identificação de problemas e possibilitando ações corretivas antes que se tornem incontroláveis (Silva, 2016). As imagens capturadas pelos drones oferecem dados precisos e seguros, trazendo benefícios como custo-benefício favorável, velocidade na captura de imagens, detalhamento, mapeamento remoto e inspeção remota. Além disso, a segurança nos canteiros de obra também é beneficiada com o uso dessa tecnologia, integrando a logística do canteiro com as atividades de segurança do trabalho. (Sarmiento,2008).

A Norma Regulamentadora 35, também conhecida como NR-35, estabelece os requisitos mínimos para a segurança e saúde dos trabalhadores que realizam atividades em altura. Ela visa prevenir acidentes e garantir a proteção dos profissionais, exigindo treinamento específico, uso de equipamentos adequados e adoção de medidas de segurança. (Norma Regulamentadora, Ministério do trabalho NR35).

A criação da NR 35 em 2012 foi um passo importante para reforçar as medidas de segurança e prevenção de acidentes nesse tipo de atividade. No entanto, é preocupante constatar que as empresas ainda não estão totalmente adequadas a essa norma e que muitas situações de risco são encontradas com facilidade nas obras (Sarmiento, 2008).

É crucial que haja uma mudança significativa nesse setor e que os profissionais responsáveis estejam mais atentos à segurança no ambiente de trabalho e enquadrados em cursos para atuar na atividade.

A Norma Regulamentadora 24, também conhecida como NR-24, estabelece as condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. Ela abrange aspectos como instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, alojamentos e outras áreas destinadas ao descanso e bem-estar dos trabalhadores. O cumprimento da NR-24 é essencial para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. (Norma Regulamentadora, Ministério do trabalho NR24).

2. METODOLOGIA

A metodologia deste artigo divide-se em etapas distintas e específicas. O artigo teve como base uma revisão bibliográfica efetiva em decretos, normas e instruções técnicas estabelecidas pela legislação brasileira, atrelada a critérios de elaboração de projetos de permissão de voos não tripulados ANAC.

Levou-se em consideração todo o contexto histórico encontrado em livros, artigos e revistas, ressaltando a importância dos voos com VANTS in loco

para a obtenção de imagens no canteiro de obras, (Lakatos, 2022).

Sendo assim, a pesquisa é classificada como exploratória averiguando e tomando notas do que seria necessário para visitas in loco, visualização e captura de imagem do canteiro de obras, a mesma é descritiva, onde será evidenciado de forma clara as condições do local de estudo, também é qualitativa abordando o que está ou não em conformidade das etapas construtivas a partir das análises de imagens de VANTS e ao mesmo tempo quantitativa no que diz respeito ao processo construtivo e o que deve-se acrescentar na análise das imagens durante o seu cronograma de execução com acompanhamento desta tecnologia (Sarmiento, 2008).

Por fim, trata-se de um estudo de caso que aborda a importância do uso de imagem de VANTS realizado com captura de imagens do canteiro de obras (Sarmiento, 2008). A coleta de dados no canteiro de obras apresentou que a utilização do uso de imagem de VANTS no canteiro de obras permite uma visão abrangente e detalhada do progresso da construção, auxiliando no planejamento, monitoramento e controle do projeto. Além disso, as imagens podem ser utilizadas para documentação, inspeção de qualidade e segurança no trabalho (Lakatos, 2022)

As imagens de VANTS proporcionam uma perspectiva aérea privilegiada, permitindo identificar possíveis problemas e otimizar o uso de recursos. Além disso, facilitam a comunicação entre equipes, fornecendo informações precisas e atualizadas sobre o andamento do canteiro de obras.

3. RESULTADOS

3.1. Utilização de VANTS no Canteiro de Obras

Para a utilização de imagens de VANTS no canteiro de obras, houve uma percepção significativa. Fazendo uma análise quanto a evolução das obras com o uso desta tecnologia entre 2008 a 2023 que são cada vez mais

comuns e continuam melhorando e auxiliando as condições de detalhamento das obras nas edificações (Sarmiento, 2008).

A figura abaixo tem o objetivo de ilustrar a funcionalidade operacional durante os voos.

Figura 1 - VANTS ~~Mayic~~ Pro 4

Fonte: Autor Próprio (2024)

Figura 2 - Controle remoto com auxílio de celular

Fonte: Autor Próprio (2024)

Os drones têm impacto significativo na construção civil, proporcionando agilidade, segurança e precisão. A tecnologia de drones tem evoluído e auxiliado nas obras de edificações.

Medidas sanitárias e tecnologia estão sendo aplicadas nos canteiros de obras, como medição de temperatura e reuniões virtuais. Esta tecnologia tem transformado a forma como projetamos e construímos, incluindo a utilização de canteiros de obra sem operários.

A inspeção visual do uso de imagens no canteiro de obras é de extrema importância. Ela permite identificar possíveis problemas, falhas ou irregularidades na execução do projeto. Além disso, a inspeção visual auxilia na verificação do cumprimento das normas de segurança e qualidade. Com essa prática, é possível garantir um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente, contribuindo para a melhoria contínua da obra (Sarmiento, 2008).

A utilização de VANTS com permissão da ANAC é permitida para atividades específicas, como fotografia, filmagem, mapeamento, inspeções e outras aplicações comerciais. É necessário obter uma

autorização prévia da ANAC e seguir as regulamentações estabelecidas para operar o drone de forma segura e legal dependendo da área de voo em região controlada em rota de aviões.

A utilização de imagens de drone foi fundamental para a organização do canteiro de obras, proporcionando uma visão detalhada e abrangente do local, permitindo um planejamento mais eficiente e preciso, além de facilitar o acompanhamento do progresso da construção e a identificação de possíveis melhorias no canteiro de obras (Sarmiento, 2008).

O canteiro de obras para Sarmiento, 2008 é o local onde ocorre a execução de um projeto de construção. É uma área delimitada onde são realizadas diversas atividades, como preparação do terreno, movimentação de materiais, montagem de estruturas, instalações elétricas e hidráulicas, entre outras. No entanto, no canteiro de obras, é importante garantir uma organização eficiente para otimizar o fluxo de trabalho e assegurar a segurança dos trabalhadores.

É fundamental definir áreas específicas para cada etapa da construção, como área de armazenamento de materiais, área de preparação do terreno, área de montagem das estruturas, entre outras. Isso evita conflitos e facilita a movimentação no canteiro.

A utilização de placas e sinalizações adequadas para indicar zonas de perigo, rotas de acesso, áreas restritas e outras informações relevantes para a segurança dos trabalhadores. O acesso controlado ao canteiro de obras, permite apenas a entrada de pessoas autorizadas e fornecedores previamente cadastrados. Isso ajuda a evitar riscos e garantir a integridade do local. A garantia de espaços adequados para circulação de trabalhadores, equipamentos e veículos dentro do canteiro. Isso evita congestionamentos e reduz o risco de acidentes. Os materiais devem ser armazenados de forma organizada e segura, evitando desperdícios e facilitando o acesso quando necessário. É importante manter áreas específicas para cada tipo de material e garantir a proteção contra

intempéries. A necessidade de planejar e montar instalações temporárias, como escritórios, alojamentos, vestiários e refeitórios, para proporcionar condições adequadas de trabalho e bem-estar aos colaboradores de acordo com as exigências estabelecidas pela Norma Regulamentadora 24.

O gerenciamento adequado dos resíduos gerados no canteiro de obras, tais como entulhos, sobras de materiais e resíduos químicos, é fundamental para a preservação do meio ambiente e segurança no local. Deve-se estabelecer um sistema que permita atender às obras licenciadas, seguindo as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) exigidas pelos órgãos de fiscalização, como o IPAAM.

A identificação de trabalhadores no canteiro de obras por meio do uso de imagens de drone pode ser um desafio. Embora as imagens aéreas possam fornecer uma visão geral do canteiro, identificar trabalhadores individuais pode ser difícil devido à distância e à resolução das imagens. No entanto, dependendo da proximidade e qualidade das imagens, é possível que alguns trabalhadores possam ser identificados com precisão. É importante respeitar as leis e regulamentações locais relacionadas à privacidade e ao uso de imagens de drone para garantir o cumprimento das normas aplicáveis (ANAC, 2023).

Essas são apenas algumas das medidas importantes para a organização do canteiro de obras. Cada projeto pode ter particularidades específicas que devem ser consideradas para garantir um ambiente seguro, eficiente e produtivo (Sarmiento, 2008).

A construção civil, a segurança do trabalho em um canteiro de obras está ligada diretamente à sua logística. Hissam e Terrence (2001) destacam que acidentes, como queda de objetos envolvendo equipamentos ou veículos em canteiros, estão relacionados ao mau uso do espaço, desorganização do ambiente ou acontecem por causa de falhas e desvios

de comportamento individual de funcionários. O procedimento mais comum de segurança utilizado é a realização de inspeções no canteiro, com o objetivo de verificar frequentemente as condições do ambiente no qual os trabalhos estão sendo realizados (Sarmiento, 2008).

Na indústria da construção, a segurança ocupacional em um local de trabalho está intimamente ligada à sua gestão logística. Eles ressaltam que acidentes, como quedas de objetos envolvendo equipamentos ou veículos em canteiros de obras, estão relacionados ao uso inadequado do espaço, falta de organização no ambiente ou ocorrem devido a erros e comportamentos inadequados dos funcionários. O procedimento mais comum de segurança utilizado é a realização de inspeções no canteiro, com o objetivo de verificar frequentemente as condições do ambiente no qual os trabalhos estão sendo realizados (Sarmiento, 2008).

A triagem de resíduos no canteiro de obras tem como objetivo ser a mais eficiente e produtiva possível. É essencial não negligenciar a importância da triagem, pois, com uma separação mais detalhada, a coleta para reciclagem se torna mais fácil. A construção de baias mais elaboradas otimiza o tempo e torna a reciclagem rápida e eficaz.

De acordo com Irizarry, Gheisari e Walker (2012), é necessário estabelecer procedimentos de inspeção alinhados com a gestão de segurança do local de trabalho, a fim de avaliar as condições laborais com base em critérios ou requisitos de segurança estipulados por normas e regulamentos. No entanto, o tamanho do local de trabalho e a quantidade de atividades a serem observadas afetam o tempo necessário para a avaliação, o que pode prejudicar a eficiência e eficácia do processo de inspeção.

3.2. Planejamento de Voo

Para planejamento de voo com VANTS no canteiro de obras, é importante saber da existência de algumas para o planejamento dos equipamentos a

serem utilizados. Pois é a partir delas que é observado as necessidades que a edificação deve ser analisada.

Nesta avaliação segue-se os seguintes itens em ordem cronológica:

[Permissões de voos em área controlada Urbana e Aeroportos](#), [Objetivos da captura de imagem](#), [Condições](#) Climáticas, A Rota de Vôo, Autonomia do equipamento.

4. ESTUDO DE CASO: OBRA NA ZONA LESTE DA CIDADE DE MANAUS.

4.1. Localização

Construção de uma edificação, localizada na Rua Dom Marcos de Noronha, 89, Bairro St^a Etelvina, Zona Norte de Manaus, com previsão de 6 a 8 meses de obra. O estudo possibilitou a captação de imagem de VANTS no canteiro de obras, localizado na cidade de Manaus, estado Amazonas, em uma área total construída da edificação é de 8x20m².

A autonomia do drone na inspeção visual no canteiro de obras é um aspecto crucial. Com avanços tecnológicos, os drones podem voar por longos períodos antes de precisarem ser recarregados. Isso permite que eles cubram áreas extensas e realizem inspeções detalhadas sem interrupções frequentes. Além disso, os drones podem ser programados para seguir rotas predefinidas e realizar sobrevoos automáticos, o que aumenta ainda mais sua eficiência e capacidade de cobertura. A Figura 3 ilustra como a autonomia dos drones na inspeção visual proporciona economia de tempo e recursos, além de permitir uma análise mais abrangente e precisa do canteiro de obras, contribuindo para a segurança e eficiência do processo de construção.

Figura 3 – Autonomia do drone na inspeção visual

Fonte: Autor Próprio (2023)

De acordo com (Ferreira, 2017) na indústria de mineração, os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTS) podem ser empregados para monitorar estoques de materiais e calcular quantidades. Além disso, é viável realizar inspeções de danos e falhas em áreas perigosas, contribuindo para a segurança dos trabalhadores. O levantamento topográfico de áreas de mineração é uma etapa dispendiosa e, dependendo da morfologia do terreno e dos acessos, pode demandar tempo.

No primeiro dia de uso de VANTS na construção civil, a tecnologia revolucionou o canteiro de obras. Com precisão e agilidade, os VANTS mapearam o terreno, inspecionaram estruturas e otimizaram o trabalho dos profissionais. Um novo capítulo começava na indústria da construção (Sarmiento, 2008).

Realmente, os VANTS trouxeram uma revolução para a construção civil. Eles são capazes de mapear o terreno, inspecionar estruturas e agilizar o trabalho dos profissionais, proporcionando maior precisão e eficiência no canteiro de obras. Essa tecnologia abriu um novo capítulo na indústria da construção.

Apresentando somente VANTS utilizados para capturar imagens aéreas do canteiro de obras, proporcionando uma visão abrangente e detalhada do local. Isso auxilia no mapeamento do terreno, na inspeção de estruturas e na otimização do trabalho dos profissionais, trazendo maior precisão e agilidade para o processo construtivo. É uma tecnologia que revolucionou a indústria da construção.

5. LEVANTAMENTO

Para captar estas imagens com a ajuda tecnologia permite foi necessário entender algumas etapas para obter um panorama completo como permissões de voos em locais de restrição, tempo de captura detalhando o local, auxiliando no mapeamento, na inspeção e no planejamento das atividades. Com a precisão e agilidade dos VANTS, é possível otimizar o trabalho dos profissionais e aumentar a eficiência na construção civil (Sarmiento, 2008).

Para facilitar o entendimento de todo o processo de captura de imagem do canteiro de obras desenvolveu-se um organograma que auxiliou as etapas a serem trabalhadas. No levantamento aéreo realizado por VANTS, são utilizadas câmeras de alta resolução para capturar imagens do canteiro de obras de forma precisa e detalhada. Essas imagens são processadas e transformadas em modelos tridimensionais, mapas topográficos e ortofotos, ou livres de distorções e posições geográficas reais que fornecem informações valiosas para o planejamento, monitoramento e controle do projeto. Além disso, os VANTS podem ser equipados com sensores especiais, como termográficos ou multiespectrais, permitindo identificar problemas estruturais, vazamentos ou áreas de risco de forma rápida e precisa (Sarmiento, 2008).

Essa tecnologia revolucionou a forma como os canteiros de obras são gerenciados, trazendo maior eficiência, economia de tempo e redução de custos.

Figura 4 – Organograma das etapas de trabalho

Fonte: Autor Próprio (2024)

Para a utilização de imagens de VANTS na construção civil, houve uma percepção significativa. Fazendo uma análise e descobrindo o motivo da evolução das obras com o uso desta tecnologia entre 2010 à 2023 que são cada vez mais comuns e continuam melhorando e auxiliando as condições de detalhamento das obras nas edificações.

No primeiro dia de uso de VANTS na construção civil, a tecnologia revolucionou o canteiro de obras. Com precisão e agilidade, os VANTS mapearam o terreno, inspecionaram estruturas e otimizaram o trabalho dos profissionais. Um novo momento se abre na indústria da construção, com novas possibilidades. Na figura 5 é possível perceber a vista aérea da obra da zona leste da cidade de Manaus.

Figura 5 – Vista aérea da obra da zona leste da cidade de Manaus

Fonte: Autor Próprio (2024)

Os VANTS sobrevoaram o canteiro de obras, capturando imagens precisas e em alta resolução, permitindo uma análise minuciosa do progresso da construção. Além disso, foram utilizados para monitorar a segurança dos trabalhadores, identificar possíveis falhas e otimizar a logística de materiais. A eficiência e agilidade dos VANTS prometiam transformar a indústria da construção, tornando-a mais eficaz e segura. A utilização deste recurso foi para a visualização do canteiro de obras, conforme figura abaixo.

Figura 6 – Vista aérea da obra na zona leste da cidade de Manaus

Fonte: Autor Próprio (2024)

O detalhamento do uso de VANTS na construção civil, a tecnologia mostrou seu valor mais uma vez. Os VANTS inspecionaram áreas de difícil acesso, registraram o progresso da obra em tempo real e identificaram possíveis problemas de organização e estruturais. A eficiência e versatilidade dos VANTS continuavam aprimorando a indústria da construção.

Figura 7 – Vista aérea do canteiro de obras na zona leste da cidade de Manaus

Fonte: Autor Próprio (2024)

No quarto dia de uso de VANTS na construção civil, a tecnologia continuou a revolucionar o setor. Os VANTS sobrevoaram o canteiro de obras, realizando inspeções detalhadas e identificando áreas que necessitavam de reparos. Além disso, auxiliaram no monitoramento da segurança dos trabalhadores, detectaram possíveis vazamentos e otimizaram o transporte de materiais. A precisão e eficiência dos VANTS contribuíram para um progresso mais rápido e seguro das construções, transformando a indústria como um todo.

Figura 8 – Vista aérea da obra na zona leste da cidade de Manaus

Fonte: Autor Próprio (2024)

Os VANTS realizaram inspeções detalhadas em áreas de difícil acesso, identificaram possíveis falhas estruturais e auxiliaram na gestão do estoque de materiais. Com sua precisão e agilidade, os VANTS se tornaram peças fundamentais para o progresso eficiente e seguro das obras. A indústria da construção estava sendo transformada pela tecnologia.

Os VANTS mapearam o canteiro de obras, coletando dados precisos para o planejamento e acompanhamento do projeto. Além disso, foram

utilizados para monitorar a segurança dos trabalhadores e otimizar a eficiência da construção. Os VANTS se tornaram aliados indispensáveis para o sucesso das obras.

Figura 9 – Vista aérea da obra de trabalhadores retirando resto de resíduo

Fonte: Autor Próprio (2024)

A utilização de imagens de vant foi fundamental para a organização do canteiro de obras, proporcionando uma visão detalhada e abrangente do local, permitindo um planejamento mais eficiente e preciso, além de facilitar o acompanhamento do progresso da construção e a identificação de possíveis melhorias no canteiro de obras (Sarmiento, 2008).

O canteiro de obras é o local onde ocorre a execução de um projeto de construção. É uma área delimitada onde são realizadas diversas atividades, como preparação do terreno, movimentação de materiais, montagem de estruturas, instalações elétricas e hidráulicas, entre outras. No entanto, no canteiro de obras, é importante garantir uma organização eficiente para otimizar o fluxo de trabalho e assegurar a segurança dos trabalhadores (Sarmiento, 2008).

É fundamental definir áreas específicas para cada etapa da construção, como área de armazenamento de materiais, área de preparação do terreno, área de montagem das estruturas, entre outras. Isso evita conflitos e facilita a movimentação no canteiro.

A utilização de placas e sinalizações adequadas para indicar zonas de perigo, rotas de acesso, áreas restritas e outras informações relevantes para a segurança dos trabalhadores (Braghetto; Zanetti, 2010). O acesso controlado ao canteiro de obras, permite apenas a entrada de pessoas autorizadas e fornecedores previamente cadastrados. Isso ajuda a evitar riscos e garantir a integridade do local. A garantia de espaços adequados para circulação de trabalhadores, equipamentos e veículos dentro do canteiro. Isso evita congestionamentos e reduz o risco de acidentes.

Os materiais devem ser armazenados de forma organizada e segura, evitando desperdícios e facilitando o acesso quando necessário. É importante manter áreas específicas para cada tipo de material e garantir a proteção contra intempéries. A necessidade de planejar e montar instalações temporárias, como escritórios, alojamentos, vestiários e refeitórios, para proporcionar condições adequadas de trabalho e bem-estar aos colaboradores de acordo com as exigências estabelecidas pela Norma Regulamentadora 24.

A Norma Regulamentadora 35 estabelece as normas de segurança para trabalhos em altura, incluindo canteiros de obras. Ela define os requisitos mínimos de proteção para prevenir acidentes, como o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), treinamento adequado, inspeção dos equipamentos e estruturas, além da necessidade de planejamento e organização das atividades em altura.

A identificação de trabalhadores no canteiro de obras por meio do uso de imagens de vant pode ser um desafio. Embora as imagens aéreas possam fornecer uma visão geral do canteiro, identificar trabalhadores individuais pode ser difícil devido à distância e à resolução das imagens. No entanto,

dependendo da proximidade e qualidade das imagens, é possível que alguns trabalhadores possam ser identificados com precisão. É importante respeitar as leis e regulamentações locais relacionadas à privacidade e ao uso de imagens de vant para garantir o cumprimento das normas aplicáveis (Sarmiento, 2008).

Essas são apenas algumas das medidas importantes para a organização do canteiro de obras. Cada projeto pode ter particularidades específicas que devem ser consideradas para garantir um ambiente seguro, eficiente e produtivo.

Figura 10 – Vista aérea da obra de trabalhadores retirando resto de resíduo

Fonte: Autor Próprio (2024)

No canteiro de obras, o uso de imagens de vant tem se mostrado uma ferramenta indispensável para diversas finalidades. Essas imagens aéreas permitem um mapeamento preciso do terreno, auxiliando no planejamento e projeto do canteiro. Além disso, o monitoramento do progresso da construção se torna mais eficiente, possibilitando identificar possíveis atrasos e desvios do cronograma. A inspeção de segurança também é facilitada, uma vez que o vant pode acessar áreas de difícil alcance ou perigosas. Além disso, as imagens podem ser utilizadas para

gerenciar o estoque de materiais e equipamentos, otimizando o planejamento de suprimentos (Silva, 2016).

A comunicação e documentação do projeto também se beneficiam das imagens de vant, permitindo compartilhar atualizações visuais e documentar o progresso da obra. Em suma, o uso de imagens de vant no canteiro de obras proporciona uma visão ampla e detalhada do local, auxiliando no planejamento, monitoramento, segurança e comunicação durante todo o processo construtivo. A organização do canteiro de obras com o uso de imagens de vant pode trazer diversos benefícios. Essas imagens aéreas permitem uma visão ampla e detalhada do local, facilitando o planejamento e a distribuição dos recursos no canteiro. Além disso, o monitoramento do progresso da construção se torna mais eficiente, identificando possíveis problemas e auxiliando na tomada de decisões. As imagens também são úteis para inspeções de segurança, identificando áreas de risco e garantindo a segurança dos trabalhadores (Silva, 2016). Em resumo, o uso de imagens de vant contribui para uma organização mais eficiente e segura do canteiro de obras.

Figura 11 – Vista aérea das condições do ambiente após a análise do canteiro de obras.

Fonte: Autor Próprio (2024)

A identificação de vazamento de esgoto sanitário através de vant é uma técnica eficiente e inovadora que permite detectar vazamentos em áreas de difícil acesso e monitorar a infraestrutura de forma mais rápida e precisa (Figura 7). O uso de câmeras térmicas e sensores pode ajudar a identificar possíveis sinistros e evitar danos ambientais.

Figura 12 – Imagem aproximada do canteiro de obras com resíduo em segregação temporária

Fonte: Autor Próprio (2024)

Utilizar imagens de vant permite uma visão aérea abrangente do canteiro de obras, facilitando a identificação de áreas desorganizadas ou que precisam de intervenção. Isso ajuda na otimização do espaço, no planejamento logístico e na melhoria da segurança no local. Além disso, as imagens podem ser usadas para documentar o progresso da construção e auxiliar na comunicação com a equipe e os responsáveis envolvidos.

Os VANTS na construção civil (Figura 1) trouxe uma percepção significativa e revolucionou o canteiro de obras. Os VANTS mapeiam o terreno, inspecionam estruturas e otimizam o trabalho dos profissionais, proporcionando maior precisão e eficiência no canteiro de obras. É uma

tecnologia que tem se tornado cada vez mais comum e continua melhorando as condições de detalhamento das obras nas edificações.

Os VANTS na construção civil, a tecnologia mostrou seu valor ao inspecionar áreas de difícil acesso (Figura 2) registrar o progresso da obra em tempo real e identificar possíveis problemas estruturais do canteiro de obras. Isso evidencia a eficiência e versatilidade dos vants, que estão contribuindo para aprimorar a indústria da construção.

Os VANTS realizaram inspeções detalhadas, identificaram áreas que necessitavam de reparos, monitoram a segurança dos trabalhadores (Figura 3) detectando possíveis vazamentos de esgotamento sanitário e otimizaram e anteciparam sua avaliação uma melhor tratativa dos problemas no entorno do canteiro de obras. Sua precisão e eficiência contribuíram para um progresso mais rápido e seguro das construções, transformando a indústria como um todo.

A importância da utilização de imagens de vant para a organização do canteiro de obras, proporcionando uma visão detalhada e abrangente do local, facilitando o planejamento, acompanhamento do progresso e identificação de melhorias (Figura 5). Também menciona a importância da organização do canteiro, definição de áreas específicas, sinalizações adequadas, controle de acesso, circulação segura, armazenamento organizado de materiais e instalações temporárias. Além disso, destaca a necessidade de gerenciamento adequado dos resíduos e o cuidado com a identificação dos trabalhadores respeitando as leis e regulamentações locais.

O destaque do uso de imagens de vant no canteiro de obras como uma ferramenta indispensável para diversas finalidades, incluindo mapeamento preciso do terreno, monitoramento do progresso da construção, inspeção de segurança, gerenciamento de estoque, comunicação e documentação do projeto. Essas imagens proporcionam

uma visão ampla e detalhada do local, auxiliando no planejamento, monitoramento, segurança e organização do canteiro de obras (Figura 6).

A organização do uso de imagens de vant no canteiro de obras envolve a definição de uma estratégia clara para captura, processamento e análise das imagens. É importante estabelecer protocolos e procedimentos para a realização das inspeções, incluindo a frequência, áreas a serem cobertas e as métricas a serem avaliadas. A identificação de anomalias nas imagens de vant é um aspecto crucial, (Figura 7) e (Figura 8) pois permite detectar problemas como falhas estruturais, vazamentos, desgaste excessivo e outras questões que possam comprometer a segurança e qualidade da obra. O uso de softwares avançados de análise de imagem pode auxiliar nesse processo, permitindo uma identificação mais precisa e eficiente das anomalias.

É essencial contar com profissionais capacitados para interpretar as imagens e tomar as medidas necessárias para corrigir as anomalias identificadas. A organização adequada do uso de imagens de vant no canteiro de obras e a identificação de anomalias contribuem para um processo construtivo mais eficiente, seguro e com maior qualidade.

6. INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA VOO

O equipamento não possui curso específico para cada tipo de modalidade a ser executada. Para o canteiro de obras a captura de imagem foi o suficiente para auxiliar na inspeção visual, organização e medidas de segurança quanto a sua execução.

6.1. Captação e ajuste do equipamento

O equipamento fornece entrada de USB para salvamento no VANTS ou no próprio celular, ambos conectados por aplicativo e execução do voo. A execução do voo depende de alguns conhecimentos de manobra, botões de execução e ângulo para captura da imagem.

É crucial que o equipamento esteja totalmente carregado para evitar quedas durante a inspeção, garantindo a estabilidade e segurança do drone durante o voo. A falta de carga pode levar a interrupções repentinas e perda de controle, colocando em risco tanto o próprio drone quanto as pessoas e estruturas ao redor. Portanto, manter a bateria em níveis adequados é fundamental para garantir uma inspeção visual bem-sucedida e sem incidentes no canteiro de obras (Silva, 2016).

A presença de um cartão USB no equipamento é de extrema importância para a captura das imagens durante a inspeção. O cartão USB permite armazenar as imagens e vídeos capturados pelo drone, garantindo a preservação dos dados e a possibilidade de análise posterior. Além disso, o uso de um cartão USB oferece maior capacidade de armazenamento, permitindo capturar uma quantidade maior de imagens sem interrupções. Dessa forma, o cartão USB desempenha um papel fundamental na obtenção e preservação das informações visuais do canteiro de obras, contribuindo para a documentação e tomada de decisões precisas.

A inspeção visual prévia antes do voo com drone é uma prática recomendada para verificar as condições do equipamento, como integridade física, baterias carregadas, hélices em bom estado, entre outros, a fim de garantir a segurança do voo.

7. CONCLUSÃO

O uso de VANTS na construção civil, por meio das imagens capturadas, tem se mostrado uma ferramenta valiosa para o setor. Os benefícios incluem maior agilidade na execução das obras, redução de custos, aumento da segurança dos trabalhadores e melhor tomada de decisões por parte dos gestores.

A capacidade dos VANTS em fornecer informações precisas sobre o andamento das obras, realizar mapeamentos topográficos, inspecionar estruturas e monitorar o canteiro de obras é inegável. No entanto, é

essencial um planejamento cuidadoso e uma equipe capacitada para operar os VANTS , além do cumprimento das leis e regulamentações aplicáveis. Apesar dos desafios envolvidos, essa tecnologia está se tornando cada vez mais presente no setor da construção civil, revolucionando a forma como as obras são planejadas e executadas.

O futuro promissor do uso de VANTS na construção civil está diretamente ligado à sua capacidade de transformar a eficiência e a produtividade do setor, trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva e promovendo avanços significativos na indústria da construção.

REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Disponível em:
<<https://www.gov.br/anac/pt-br>>. Acesso em: 10 out. 2023.

ALVES, Cleidson Rosa. **Aplicação da norma regulamentadora NR-35 referente a trabalhos em altura: estudo de caso.** 2012.

BRAGHETTO, Marco Aurélio; ZANETTI, Oswaldo Luiz. Gerenciamento da saúde e segurança do trabalho na construção civil. 3. ed. São Paulo: PINI, 2010.

DUARTE, Francisco Kleber Dantas; DA COSTA, Franklin Roberto. ALTIMETRIA E PLANIMETRIA, ANÁLISE DE MÉTODOS FOTOGRAFÉTRICOS POR VANT VERSOS TOPOGRAFIA CONVENCIONAL. **PENSAR GEOGRAFIA**, v. 7, n. 1, p. e7202302-e7202302, 2023.

LISBOA, D.; OLIVEIRA, A. B.; AGUIAR, A. B.; **6º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental UTILIZAÇÃO DO VANT PARA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO DE UMA AVENIDA EM BELÉM-PA.** Disponível em:
<http://www.schenautomacao.com.br/cbge/envio/files/trabalho_237.pdf>. Acesso em: 2 nov. 2023.

MELO, Roseneia Rodrigues Santos de. **Diretrizes para inspeção de segurança em canteiros de obra por meio de imageamento com Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT)**. 2017.

NASCIMENTO, Jackson Silva; GONÇALVES, Bruna Bugarin Tavares; CINTRA, Cynthia Leonis Dias. Otimização da segurança em canteiros de obras utilizando veículos aéreos não tripulados (VANTS) com controle de voo via arduino Yun. **Acta Tecnológica**, v. 12, n. 1, p. 63-72, 2017.

Norma Regulamentadora nº 24 (NR-24). Disponível em:

<<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-24-nr-24>>.

Acesso em: 3 nov. 2023.

Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35). Disponível em:

<<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-35-nr-35>>.

Acesso em: 3 nov. 2023.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS POR CÓDIGO DE

ATIVIDADE. Disponível em: <<http://www.ipaam.am.gov.br/requisitos-administrativos-e-tecnicos-por-codigo-de-atividade/>>. Acesso em: 13 out. 2023.

SARMENTO, V. **Monitoramento e controle na gestão de projetos de obras industriais**. Curso de gestão de projetos da Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2008.

SILVA, Vitor Hugo Marquez. **Mapeamento aerofotográfico com uso de Vant**. ULBRA.2016.

¹Bacharelado em Engenharia Civil. Instituição: Universidade Nilton Lins.

Endereço: Av. Prof. Nilton Lins, 3259 – Parque das Laranjeiras, Flores,

Manaus – AM, CEP: 69058-030. E-mail: wanieryeng@gmail.com

²Engenheiro Cartógrafo. Engenheiro Civil. E-mail:

antonio.sanches@uniniltonlins.edu.br

³Pedagoga. Doutora em Turismo e Hotelaria. E-mail:

jcarvalho@uea.edu.br

⁴Mestre em Engenharia Industrial. Especialista em Engenharia de

Segurança do Trabalho. Especialista em Didática no Ensino Superior e

Tutoria e Docência em EAD. Graduada em Engenharia Civil e Licenciatura

em Matemática. E-mail: erikamarquespinheiro@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!